

TEATRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DE 6 E 7 ANOS

DOI: 10.5281/zenodo.8151435

Ariane Emmily Moreira Barros

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal, MA. arianeemilly54@gmail.com

Elaine Larissa de Sousa Pires

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal, MA. larypeters18@gmail.com

José Nazareno dos Santos Neto

Acadêmico do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal, MA. josesnetto14@gmail.com

Marisa Ferreira Silva

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal, MA. marisaferreirasilva8@gmail.com

Sarah Vitória Araújo Santos

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal, MA. saragqvitoria@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências de Ciências Sociales-FICS. prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo, levantar estudo sobre a importância do teatro como possibilidade de desenvolvimento infantil. No entanto permite que a criança aprenda uma série de novos temas ao mesmo tempo para desenvolver habilidades,

individualidade e coletividade. O trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa qualitativa através de artigos, sites e pesquisas bibliográficas. Neste contexto, este artigo descreve que o teatro tem como especialidades mostrando-se uma ferramenta eficiente para poder auxiliar professores e alunos na construção de objetivos. A importância de realizar o teatro para as crianças traz oportunidades e compreendem a importância do trabalho em grupo. É uma atividade prática totalmente envolvida com os sentimentos, a criança aprende, se reinventa por meio da diversão que o mundo do teatro entrega para ela. O teatro faz com que instiga o interesse pela leitura e a torna mais dinâmica, melhorando a atenção, concentração rapidez dos pensamentos e formação de opinião faz com que as crianças percam a timidez, conseguindo se expressar melhor, auxiliando a melhoria da comunicação verbal e corporal. Conclui-se que, o teatro infantil é uma forma de arte muito importante para o desenvolvimento das crianças. Através das histórias encenadas nas peças, os pequenos são levados a uma viagem de conhecimento e aprendizado, ao mesmo tempo que se divertem. Além disso, o teatro infantil contribui para a formação moral e social dos pequenos, uma vez que as peças abordam questões como amizade, respeito, solidariedade e outras virtudes.

Palavras-chave: Teatro. Desenvolvimento infantil. Habilidades. Comunicações. Dinamismo.

ABSTRACT

This article aims to raise a study on the importance of theater as a possibility for child development. However, it allows the child to learn a series of new subjects at the same time to develop skills, individuality and collectivity. The work was developed through qualitative research through articles, websites and bibliographic research. In this context, this article describes that the theater has as specialties proving to be an efficient tool to be able to assist teachers and students in the construction of objectives. The importance of performing theater for children brings opportunities and they understand the importance of group work. It is a practical activity totally involved with feelings, the child learns, reinvents himself through the fun that the world of theater offers him. The theater instigates interest in reading and makes it more dynamic, improving attention, quick concentration of thoughts and opinion formation, making children lose their shyness, managing to express themselves better, helping to improve verbal and body communication. . It is concluded that children's theater is a very important art form for children's development. Through the stories enacted in the plays, the little ones are taken on a journey of knowledge and learning, while having fun. In addition, children's theater contributes to the moral and social formation of the little ones, since the plays address issues such as friendship, respect, solidarity and other virtues.

Keywords: Theater. Child Development. Skills. Communications. Dynamism.

1 INTRODUÇÃO

O teatro sempre foi uma forma de expressão artística que tem servido para diversos propósitos ao longo da história. Desenvolve entretenimento às pessoas até

transmitir uma mensagem importante. O teatro pode mobilizar, encantar e impactar profundamente o público.

Essa arte colabora com a aprendizagem das crianças, especificamente para crianças com apenas 6 e 7 anos de idade, que estão em uma fase crucial, o teatro pode ser uma ferramenta poderosa para aperfeiçoar diversas habilidades.

Com efeito, o teatro é uma atividade que estimula a criatividade a imaginação e a criatividade, a imaginação e a capacidade de comunicação das crianças. Através de jogos lúdicos, encenações e dramatizações, elas aprendem por exemplo, a lidar com as emoções, a perceber mudanças da linguagem corporal e a compreender melhor como funcionam as relações sociais. Além disso, ao interpretar personagens e contar histórias, as crianças desenvolvem a capacidade de colocar-se no lugar do outro, de assumir diferentes pontos de vista e de ampliar sua perspectiva sobre o mundo. Esses são os fatores que mostram fundamentais, não apenas para ápice da vida adulta, mas também no processo de aprendizagem. Como afirma Raul (2001).

“A arte, como parte da cultura, é um dos grandes patrimônios da humanidade, ao qual todos os homens deveriam poder ter acesso para se nutrir cognitivamente e espiritualmente, ampliando suas possibilidades de pensamento e de ação no mundo enriquecendo o espaço imaginário e simbólico, capazes de alargar e flexibilizar o pensamento racional” (RAUL, 2001, p. 53).

Neste enfoque, o teatro é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da aprendizagem na infância e pode contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. É fundamental que os profissionais da educação sejam capazes de utilizar o teatro de forma adequada e adaptada à idade e ao nível de desenvolvimento da criança para que assim possam explorar todo o potencial dessa arte na formação das crianças.

2 O TEATRO COMO MELHORIA DA COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO DAS CRIANÇAS

O teatro pode ser uma excelente ferramenta para melhorar a comunicação e a expressão das crianças. A se envolver em atividades teatrais as crianças são incentivadas a desenvolver habilidade e comunicação verbal e não-verbal, além de aprender e a expressar emoções e ideias de forma criativa e autêntica.

O teatro pode ajudar as crianças a se sentirem mais confiantes ao falar em público, o que pode ser útil em situações como apresentações escolares e entrevistas de empregos no futuro. Ao interpretar personagens e histórias as crianças são incentivadas a pensar de forma crítica e a entender diferentes perspectivas, o que pode ajudá-las a desenvolver empatia e habilidades sociais.

Por isso, em relação ao desenvolvimento infantil, Vygotsky (1989) se posiciona:

Porém, se ignorarmos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio de desenvolvimento para outro, porque todo avanço está conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos. (p. 105).

No entanto, o teatro pode ser uma atividade divertida e gratificante para as crianças, permitindo-lhes explorar sua criatividade e imaginação. Isso pode ajudá-las a desenvolver autoestima e autoconfiança e proporcionar uma oportunidade para fazer novas amizades e conectar com outras crianças que compartilham seus interesses.

Em resumo, o teatro pode ser uma ótima maneira de ajudar as crianças a desenvolver habilidades importantes de comunicação e expressão, ao mesmo tempo em que se divertem e exploram sua criatividade.

Sobre essa visão de teatro diz Jaspiassu (2001, p. 23):

Importante meio de comunicação e expressão que articula aspectos plásticos, audiovisual, musicais e linguísticos em sua especialidade estética, o teatro passou a ser conhecido como forma de conhecimento capaz de mobilizar, coordenando-as, dimensões sensório-motora, simbólica, afetiva e cognitiva do educando, tornando-se útil na compreensão crítica da realidade humana.

Portanto, o teatro é um meio que possibilita a interação e a internalização da cultura através da expressão e do uso de palavra. A arte cênica tem muitos pontos de intersecção entre o cotidiano, podendo auxiliar na melhoria da comunicação oral para todos os públicos.

2.1 Melhora a dicção

O teatro pode ajudar a melhorar a dicção das crianças ponto durante as atividades teatrais, as crianças são incentivadas a falar claramente a projetar vozes

para que possam ser ouvidas por todos na plateia. Isso exige que elas pratiquem a articulação das palavras, pronúncia correta e controle da respiração para que possa falar com clareza e entusiasmo.

O trabalho vocal é a parte importante do treinamento teatral e aos exercícios de vocalização podem ajudar as crianças a desenvolver uma dicção clara e uma voz mais forte e confiante. Ao interpretar personagens e falar diálogos, as crianças são desafiadas a pensar sobre a inflexão, e o ritmo das palavras o que podem ajudá-las aprimorar ainda mais suas habilidades de comunicação.

É importante notar que a melhoria da dicção não acontece apenas durante o tempo em que a criança está envolvida em atividades teatrais, mas também podem se estender para outras áreas da sua vida. Como prática e o tempo, as habilidades de comunicações e dicção que as crianças aprendem no teatro podem se tornar parte de sua fala cotidiana, ajudando-as a se comunicar de forma mais eficaz e confiante em todos os aspectos de suas vidas.

3 BENEFÍCIOS DO TEATRO INFANTIL NA ESCOLA

Quando incluído nas atividades escolares, o teatro pode ser um grande aliado dos professores, ajudando no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Lev Vygotsky, psicólogo russo, afirmava que o teatro é uma das formas mais importantes de expressão da criança, ajudando no seu desenvolvimento intelectual, social e emocional. Vygotsky (2005, p.63) afirma que: “O crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem.”

Um dos principais benefícios do teatro nas escolas está relacionado ao desenvolvimento das habilidades sociais das crianças. No teatro, elas aprendem a trabalhar em equipe, a respeitar as diferenças e a se comunicar de forma mais eficiente. Além disso, as atividades teatrais ajudam os alunos a desenvolverem a compreensão emocional, já que eles precisam entrar em contato com suas emoções e trabalhar com as emoções dos outros membros do grupo.

Outro benefício do teatro no ambiente escolar é a sua capacidade de estimular a criatividade e a imaginação. As atividades teatrais incentivam os alunos a experimentarem novos papéis e a imaginarem diferentes cenários e histórias. Dessa

forma, eles são estimulados a pensar fora da caixa, a desenvolver novas ideias e a encontrar soluções criativas para os desafios propostos.

[...] a arte parte de determinados sentimentos vitais mas realiza certa elaboração desses sentimentos [...] que consiste na catarse, na transformação desses sentimentos em sentimentos opostos, nas suas soluções [...]. (VYGOTSKY, 2001, p. 309).

Além dos benefícios sociais e criativos, o teatro na escola também pode ser uma ótima ferramenta para o aprendizado de novas matérias. Por meio do teatro, os alunos podem se envolver de forma mais ativa no estudo de diferentes disciplinas, como história, literatura e ciências. As atividades teatrais ajudam a tornar as aulas mais dinâmicas e trazem uma nova perspectiva para o aprendizado.

É importante ressaltar que a inclusão do teatro no ambiente escolar não só traz benefícios para os alunos, mas também para os professores e para a escola como um todo. O teatro incentiva a criatividade e a colaboração, tornando o ambiente escolar mais flexível e dinâmico.

Portanto é uma ferramenta que pode ajudar na construção de um ambiente escolar mais acolhedor e eficiente, é fundamental incentivar a inclusão do teatro nas escolas e valorizar essa forma de expressão da criança. O teatro pode ser uma atividade enriquecedora para a vida acadêmica dos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento integral como seres humanos.

4 A IMPORTÂNCIA DO TEATRO NA INFÂNCIA

Desde as primeiras formas de expressão artística o teatro sempre esteve presente na nossa. Foi através dessa arte que pessoas conseguiram se comunicar e transmitir seus ensinamentos e valores. O teatro é uma ferramenta importante para a formação das crianças, e não poderia ser diferente, Augusto Boal já dizia: " O teatro é uma arma e é o povo quem deve manejá-la" (Boal, 2005, p. 182).

O teatro na infância tem um papel fundamental na formação de valores que serão levados para toda a vida. Por meio das suas obras teatrais as crianças podem aprender sobre solidariedade, respeito, cooperação, cidadania, entre outros valores essenciais para a convivência em sociedade. Além disso, esse tipo de arte exerce importante papel na formação da criatividade, imaginação e do senso crítico das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento cognitivo.

Outra contribuição do teatro para a infância e a socialização. Através dos ensaios e apresentações teatrais, as crianças aprendem desde cedo a conviver em grupo, respeitar as diferenças e a trabalhar cooperativamente. Segundo Jean Piaget: " O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram" (Piaget, 1970:53).

Então, ainda é possível desenvolver a capacidade de comunicação e expressão, um dos aspectos mais valorizados em nossas relações sociais. Com o teatro a criança desenvolve a oratória e a desinibição, habilidades essenciais para que possam expressar suas ideias e sentimentos de forma clara e objetiva.

O teatro pode ter uma grande influência na vida da criança, se tornando uma fonte de inspiração e referência para a sua. Essa arte também pode ser uma forma de desenvolver a criatividade da criança, durante as atividades teatrais, a criança é convidada a criar e inventar, explorando novas possibilidades de expressão. Além disso, pode ser uma forma de ampliar o repertório cultural da criança, permitindo o contato com diferentes universos e valores. Essa é a fase que esses pequenos estão descobrindo o mundo, aprendendo sobre si mesmas e sobre o universo ao seu redor.

Do mesmo modo, aprender a trabalhar em conjunto é uma competência valiosa no mundo moderno, e as crianças que aprendem essa habilidade desde cedo estão melhor preparadas para a vida adulta. Portanto, o teatro também ajuda as crianças a lidar com suas emoções e a desenvolver empatia. Ainda assim, traz para aprendizagem infantil o aumento da imaginação e da criatividade, as peças teatrais permitem que esses pequeninos sejam expostos a diferentes situações de vida real.

O teatro é uma ferramenta poderosa para educação e o desenvolvimento infantil, além de formar cidadãos mais conscientes, criativos e críticos, permite vivenciar na prática valores tão importantes para a nossa sociedade. Com a injeção do teatro na vida das crianças, podemos contribuir para o seu pleno desenvolvimento, tornando-as mais preparadas para enfrentar os desafios da vida e convivência em sociedade. É preciso, portanto, estimular o acesso das crianças as artes cênicas, garantindo que tem a oportunidade de experimentar essa experiência educacional e cultural. Sendo assim, é fundamental que o teatro seja uma atividade presente nas escolas e centro educacionais, para que a criança possa desfrutar de todos os benefícios que essa arte milenar é capaz de proporcionar.

5 O TEATRO A LUZ DA BNCC

O teatro é uma das manifestações artísticas, mais antigas e populares da humanidade. Desde a Grécia Antiga, essa forma de expressão encanta plateias de todas as idades, etnias e culturas. Com o passar dos anos, o teatro evoluiu adaptando-se às demandas e às necessidades da época. Nesse sentido a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é fundamental para aprimorar as habilidades e competências dos estudantes em relação ao universo teatral.

A BNCC estabelece diretrizes para as áreas do conhecimento, mas também tem o papel de valorizar a cultura e o patrimônio histórico. No que diz respeito ao teatro, a BNCC busca incentivar a produção de espetáculos fomentando a aprendizagem e encorajando a liberdade criativas. Para tanto é preciso que os alunos sejam incentivados a compor peças, por exemplo, estimulando criatividade. Veja o que diz a BNCC:

(EF15AR20). Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e cultural, em improvisações teatrais e processos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.

O teatro, como arte e expressão cultural, é um tema que pode ser abordado de diversas formas à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Dentre os autores que falam sobre o teatro nesse contexto, podemos destacar Paulo Freire e Augusto Boal. Esses pensadores apontam para a importância do teatro como ferramenta de educação e transformação social, assim como uma forma de ampliar o repertório cultural dos estudantes.

Paulo Freire é um dos autores que mais aprofundou a relação entre educação e teatro. Ele defendia a utilização do teatro como um meio de desenvolver a consciência crítica dos estudantes, incentivando-os a refletir e questionar a realidade social em que estão inseridos. De acordo com Freire, o teatro também é uma forma de promover a linguagem e a expressão criativa, o que é fundamental para a formação dos indivíduos.

“A cultura – por oposição à natureza, que não é criação do homem – é a contribuição que o homem faz ao dado, à natureza. Cultura é todo o resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens. A cultura é também aquisição sistemática

da experiência humana, mas uma aquisição crítica e criadora, e não uma justaposição de informações armazenadas na inteligência ou na memória e não "incorporadas" no seu total e na vida plena do homem". (FREIRE, 2000, p. 21).

Augusto Boal, por sua vez, é uma figura fundamental no desenvolvimento do teatro do oprimido. Ele propôs uma abordagem teatral que pretendia colocar em cena as problemáticas sociais e políticas vivenciadas pelas pessoas. Para Boal, o teatro é uma ferramenta pedagógica importante para a conscientização e transformação social. Ele acreditava que, ao participar de peças teatrais as pessoas poderiam se tornar sensíveis opressões, conhecer a realidade alheia e soluções coletivas para os problemas.

Para que se compreenda bem esta Poética do Oprimido deve-se ter sempre presente seu principal objetivo: transformar o povo, "espectador", ser passivo no fenômeno teatral, em sujeito, em ator, em transformador da ação dramática (...). O espectador liberado, um homem íntegro, se lança a uma ação! (BOAL, 1991, p. 182).

Para além dos benefícios individuais, o teatro é também um importante patrimônio cultural, o que faz com que sua preservação seja essencial para a sociedade. O teatro é uma forma de arte que, como todas as outras, transmite histórias e valores, além de proporcionar um espaço de reflexão e crítica sobre a realidade em que vivemos. Portanto, é indispensável que sejam garantidas oportunidades de acesso tanto à apreciação quanto à prática teatral, para que possamos sempre contar com essa importante fonte de conhecimento e desenvolvimento. Dessa forma, o teatro contribui para a formação de uma sociedade mais plural e consciente de sua própria cultura e história.

Em vista disso, é evidente que o teatro é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento educacional e cultural. Sendo assim, as escolas e os espaços culturais têm a responsabilidade de incentivar a prática teatral, proporcionando aos alunos a oportunidade de conhecer e explorar essa forma de arte e, assim, contribuir para uma sociedade mais crítica e consciente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O teatro possui vários enredos insere todo ser que se dispõe a viver com a arte, e se for utilizado de forma adequada no cotidiano das crianças, pode ser um

grande agente facilitador em diversos contextos que envolvam o raciocínio e a aprendizagem, respeitando a individualidade de cada um.

Portanto, o teatro, assim como os estilos de aprendizagem é construído social e culturalmente de acordo com as vivências de cada criança, sendo na rotina escolar como em casa com suas famílias.

É muito importante se preocupar com o processo de aprendizagem e a formação dos educandos em forma geral, não apenas no ensino dos conhecimentos obrigatórios curriculares, como por exemplo: português, matemática, história e entre outros. É necessário dar atenção também ao ensino de expressões, movimentos corporais e percepção.

As instituições escolares devem prestar mais atenção nos métodos de ensino, utilizar e fornecer orientações complementares a professores e alunos para melhorar as condições de ensino e aprendizagem. Somente com recursos suficientes nas escolas os professores podem fornecer aos seus alunos formas mais eficazes de aprender.

Assim, para elucidar as considerações finais deste trabalho, resgata-se a importância deste estudo que aborda o teatro como objeto de desenvolvimento da aprendizagem de crianças de 6 e 7 anos e chegamos a conclusão de que sem dúvidas o teatro é uma ferramenta didática e pedagógica fundamental no desenvolvimento de nossas crianças.

REFERÊNCIAS

BOAL, August. **Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas**. 6 ed. Rio de Janeiro. Editora Civilização Brasileira: 1991.

BRASIL. Ministério da educação. **Base Nacional Comum Curricular**. MEC, 2018.

FREIRE, Paulo. **A educação na cidade**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

HAMED, M. L. **A escola em seu duplo: a aquisição de ferramentas do teatro pela educação para a construção de uma escola democrática**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007. Disponível em:

<<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde25042007-110524/publico/DissertacaoMarcellucefHamed.pdf>>. Acesso em: 08 mai 2023.

JAPIASSU, Ricardo. **Metodologia do ensino do teatro**. Capinas: Papyrus, 2001.

Os 10 benefícios do Teatro para o desenvolvimento das crianças, Jully Camp, 2019. Disponível em: <http://www.jullycamp.com.br/10-beneficios-do-teatro-para-o-desenvolvimento-das-criancas/>. Acesso em 17 mai 2023.

PASCUAL, Jesus. **Autonomia intelectual e moral como finalidade da educação contemporânea**. Periódicos Eletrônicos em Psicologia. Psicologia: ciência e profissão. V.19 n.3, p 01; 02/10/1999. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98931999000300002. Acesso em: 17 mai 2023.

Teatro Infantil na Escola: Benefícios para o Desenvolvimento das crianças. Colégio geração, 2022. Disponível em: <https://www.colegiogeracao.com.br/blog/teatro-infantil-na-escola-beneficios-para-o-desenvolvimento-das-criancas/#:~:text=Com%20o%20teatro%20infantil%20e,com%20os%20sentimentos%20e%20emoções>. Acesso em: 17 mai 2023.

Teatro na educação infantil: o desenvolvimento de uma expressão ampla. Cursos CP Disponível em: <https://www.cpt.com.br/cursos-educacao-infantil/artigos/teatro-educacao-infantil-possibilita-desenvolvimento-expressao-ampla>. Acesso em: 17 mai 2023.

VYGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 496 p. Título original: Michliênne Rietch.